

Mahasiswa dan Kesadaran Hukum: Peran dan Strategi Generasi Muda dalam Menghadapai Tantangan Era Digital

Maryam Safika ¹, Wiwin Arista Indriani ²

Dosen pengampuh matakuliah : **MOH. Kamilus Zaman M.Pd.I**

¹Studi Teknik Informatika, Fakultas SAINTEK, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

²Studi Teknik Informatika, Fakultas SAINTEK, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

*e-mail: Safikalamadike@gmail.com

*e-mail: aristawiwini6@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek hukum. Kemudahan akses informasi dan penggunaan media sosial yang semakin luas menghadirkan berbagai tantangan, seperti penyebaran hoaks, pelanggaran privasi, ujaran kebencian setra berbagai bentuk pelanggaran hukum di ruang digital. Dalam kondisi tersebut, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang mampu memberi edukasi dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi mahasiswa dalam membangun kesadaran hukum di era digital melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, literasi digital, dan pengabdian terhadap masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi literatur dalam mengkaji berbagai sumber yang relevan mengenai kesadaran hukum, menumbuhkan budaya taat hukum, serta mendorong penggunaan teknologi secara bijak dan tanggung jawab. Oleh karena itu, peran aktif mahasiswa sangat diperlukan dalam menciptakan masyarakat digital yang sadar hukum dan mampu menghadapi berbagai tantangan perkembangan teknologi. Selain sebagai agen perubahan, mahasiswa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi digital dan mampu berfikir kritis, mahasiswa dapat menjadi teladan serta mendorong bentuknya budaya sadar akan hukum di kalangan generasi muda.

Kata kunci : Mahasiswa, kesadaran hukukum, teknologi digital, literasi hukum, agen perubahan.

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has brought *significant changes to various aspects of society, including the legal sector. Easy access to information and the widespread use of social media have created various challenges, such as the spread of misinformation, privacy violations, cybercrime, and other forms of legal violations in digital spaces. In this context, students play a strategic role as agents of change who can contribute to increasing legal awareness within society. This article aims to examine the contribution of students in promoting legal awareness in the digital era through legal education, digital literacy, public outreach, and community engagement activities. The method used in this study is a literature review by analyzing various relevant sources related to legal awareness and the role of students in the digital age. The findings indicate that students can contribute to improving public understanding of legal principles, fostering a culture of law compliance, and encouraging the responsible use of technology. Therefore, the active participation of students is essential in creating a digitally literate society with strong legal awareness capable of addressing the challenges of technological advancement. particularly among the younger generation.*

Keywords: *students, legal awareness, digital technology, digital literacy, agents of change, digital society.*

PENDAHULUAN

Perkembangan era digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan Masyarakat, khususnya dalam bidang komunikasi dan aktivitas transaksi. Kemudahan akses yang di tawarkan oleh teknologi digital memberi banyak manfaat, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai permasalahan hukum seperti penyebaran informasi palsu (hoaks), pencemaran nama baik, serta meningkatnya kasus kejahatan siber (Hakim & Yulia, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum menjadi hal yang semakin penting dalam kehidupan masyarakat modern. Kesadaran hukum berperan dalam menjaga ketertiban sosial, menciptakan keadilan, serta melindungi hak dan kewajiban setiap individu. Dengan adanya kesadaran hukum yang baik Masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sarifurohman, Bobi Wartono HS, & Maman Sukarso, 2026).

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum di ruang digital, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai landasan hukum dalam penggunaan teknologi informasi. UU ITE pertama kali disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan telah mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Melalui regulasi ini, pemerintah mengatur berbagai aktivitas di ruang digital, termasuk perlindungan terhadap transaksi elektronik serta penanganan pelanggaran seperti penyebaran konten ilegal, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan perjudian daring (Indrianiet al., 2016).

Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan untuk mengatur aktivitas di ruang digital, pelanggaran hukum masih sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran hukum agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Dalam konteks tersebut, mahasiswa sebagai bagian dari kelompok intelektual memiliki potensi untuk berpartisipasi dalam penyebaran pengetahuan dan nilai-nilai hukum kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul di era digital.

Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kesadaran hukum di era digital, diharapkan mahasiswa dapat berperan aktif sebagai agen perubahan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat serta mendorong penggunaan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kontribusi mahasiswa diharapkan mampu membantu menciptakan masyarakat digital yang lebih sadar hukum, tertib, dan mampu menghadapi berbagai tantangan perkembangan teknologi.

TINJAUAN TEORI

Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan bermasyarakat karena berhubungan dengan pemahaman, sikap, dan kepatuhan seseorang terhadap aturan yang berlaku. Tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat memengaruhi keberhasilan penegakan hukum serta terciptanya ketertiban sosial. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, kesadaran hukum diperlukan agar masyarakat tidak hanya mengetahui adanya hukum, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Mahasiswa sebagai Agen Perubahan

Mahasiswa merupakan kelompok intelektual yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain sebagai peserta didik di perguruan tinggi, mahasiswa juga dikenal sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang memiliki kemampuan berpikir kritis serta kepedulian terhadap berbagai permasalahan sosial. Dalam menjalankan perannya, mahasiswa dapat berkontribusi melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Peran tersebut menjadikan mahasiswa sebagai salah satu elemen yang berpotensi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda.

Era Digital dan Tantangan Hukum

Perkembangan teknologi digital telah membawa berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang komunikasi, pendidikan, ekonomi, dan akses informasi. Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi digital memberikan banyak manfaat, namun juga menimbulkan berbagai tantangan hukum, seperti penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, penipuan daring, dan kejahatan siber. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, salah satunya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan pentingnya pemahaman hukum dalam penggunaan teknologi agar masyarakat dapat memanfaatkan ruang digital secara bijak, aman, dan bertanggung jawab.

METODE PENULISAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dan informasi diperoleh melalui penelaahan berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti jurnal nasional, artikel akademik, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesadaran hukum dan peran mahasiswa di era digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, dan kajian terhadap literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan peran strategis mahasiswa dalam membangun kesadaran hukum masyarakat serta kontribusinya

dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi digital. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai topik yang dibahas.

ANALISIS & PEMBAHASAN

Tantangan Kesadaran Hukum di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi, berkomunikasi, dan melakukan transaksi secara daring. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan hukum, seperti penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, serta meningkatnya kasus kejahatan siber. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami sepenuhnya batasan dan tanggung jawab hukum dalam penggunaan teknologi digital. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan ruang digital yang aman dan tertib.

Peran Mahasiswa dalam Membangun Kesadaran Hukum

Sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan, mahasiswa memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai penerima ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai penyebar informasi dan edukasi kepada lingkungan sekitarnya. Melalui kegiatan akademik maupun sosial, mahasiswa dapat membantu masyarakat memahami pentingnya menaati hukum, khususnya dalam penggunaan teknologi digital. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti seminar, sosialisasi hukum, kampanye literasi digital, diskusi publik, serta program pengabdian kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya, mahasiswa juga dapat menyebarkan informasi hukum yang edukatif sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, terutama generasi muda yang aktif menggunakan internet.

Kontribusi Mahasiswa dalam Menghadapi Tantangan Era Digital

Di era digital, mahasiswa dituntut untuk tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga memahami aspek hukum yang mengatur penggunaannya. Mahasiswa dapat menjadi contoh dalam menggunakan media digital secara bijak dengan menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi, menghormati privasi orang lain, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, mahasiswa juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat melalui edukasi mengenai bahaya hoaks, penipuan daring, dan berbagai bentuk pelanggaran hukum di ruang digital. Kontribusi tersebut menjadi penting karena mahasiswa memiliki kemampuan berpikir kritis dan akses terhadap berbagai sumber informasi yang dapat digunakan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Dengan keterlibatan aktif mahasiswa, upaya peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan secara lebih luas dan efektif.

Analisis Keterkaitan Teori dan Praktik

Berdasarkan teori mengenai kesadaran hukum dan peran mahasiswa sebagai agen perubahan, dapat dipahami bahwa mahasiswa memiliki potensi besar dalam

mendukung terciptanya masyarakat yang sadar hukum. Dalam praktiknya, berbagai kegiatan edukasi dan literasi digital yang dilakukan oleh mahasiswa menunjukkan adanya kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, peran mahasiswa tidak hanya terbatas pada lingkungan akademik, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial untuk membantu menciptakan masyarakat yang lebih tertib, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perkembangan teknologi digital telah membawa berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik dalam aspek komunikasi, pendidikan, maupun transaksi elektronik. Di samping memberikan berbagai kemudahan, perkembangan teknologi juga menimbulkan berbagai tantangan hukum, seperti penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, dan kejahatan siber. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kesadaran hukum dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital.

Mahasiswa sebagai generasi muda dan agen perubahan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran hukum di era digital. Melalui kegiatan edukasi, literasi digital, sosialisasi hukum, dan pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menaati hukum. Dengan kemampuan berpikir kritis dan pemanfaatan teknologi yang tepat, mahasiswa dapat menjadi penghubung antara perkembangan teknologi dan penerapan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Saran

Untuk meningkatkan kesadaran hukum di era digital, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat lebih aktif dalam menyelenggarakan kegiatan edukasi dan literasi hukum, baik secara langsung maupun melalui media digital. Selain itu, perguruan tinggi perlu mendukung pengembangan program yang dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai hukum dan etika dalam penggunaan teknologi. Masyarakat juga diharapkan lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi digital serta meningkatkan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku agar dapat terhindar dari berbagai bentuk pelanggaran hukum di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumadil, N., Basuki, N., Sidayat, M., Ibrahim, K., Fatmawati, M., Kaddas, F., & Mahmud, H. (2023). Peningkatan Nilai Tambah Melalui Produk Holtikultura Sayuran Bayam, Kangkung dan Terong di Dusun Bangko Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *BARAKTI: Journal of Community Service*, 1(2), 53–59.
- Kasita, I. D. (2022). Deepfake pornografi: Tren kekerasan gender berbasis online (KGBO) di era pandemi COVID-19. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 3(1), 16–26.
- Marlina, R. D. (2017). Hubungan antara fear of missing out (fomo) dengan kecenderungan kecanduan internet pada emerging adulthood. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Mauludi, S. (2019). Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax. Elex Media Komputindo.
- Mujiyana, M., & Elissa, I. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian via internet pada toko online. *J@ TI Undip: Jurnal Teknik Industri*, 8(3), 143–152.
- Nugraha, S. D. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berkaitan Dengan Perbuatan Publikasi Identitas Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Oleh Korban.
- Paoki, S. W. (2021). Analisis Pengaturan Hukum terhadap Kebebasan Akses Media Sosial Bagi Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *LEX PRIVATUM*, 9(12).
- Prastyanti, R. A. (2013). Evaluasi Efektivitas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pelaksanaan E Commerce. *DutaCom*, 5.
- Rahmad, N. (2019). Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 103–117.
- Safitri, R. (2018). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi. *Salam J. Sos. Dan Budaya Syar-I*, 5(3), 197–218.
- Sangadji, Suwandi S., Febriyani E. Supriatin, Iin Marlina, Afkar, Andi Paerah, and Firdaus Y. Dharta. 2022. "METODOLOGI PENELITIAN." OSF Preprints. July 5. osf.io/ywemh
- Sasmita, R. S. (2020). Pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 2(1), 99–103.
- Septanto, H. (2018). Pengaruh hoax dan ujaran kebencian sebuah cyber crime dengan teknologi sederhana di kehidupan sosial masyarakat. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(2), 157–162.
- Sintia, I., & Rahmi, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn). *UMSU*.
- Sundari, C. (2019). Revolusi industri 4.0 merupakan peluang dan tantangan bisnis bagi generasi milenial di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2019*.
- Winarno, W. A. (2011). Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 10(1).